

Lindner 1976
DUBL ①

ERWIN LINDNER

Zur Kenntnis der Dipterenfauna Südwestafrikas, VI—VIII

(Zur Kenntnis der Dipterenfauna Südwestafrikas, I, in Journal 1971/72, S. 85; II, 1972/73, S. 73; III, 1973/74, S. 73; IV und V, 1974/75, S. 129)

Vorbemerkung

„Zur Kenntnis der Dipteren-Fauna Südwestafrikas“, erschienen im „Journal“ der S.W.A. Wissenschaftlichen Gesellschaft.

- Band XXVI (1971/72): I, Bombyliidae und Asilidae (S. 85—93)
- Band XXVII (1972/73): II, Asilidae (Forts. S. 73—86)
- Band XXVIII (1973/74): III, Acalyptratae (S. 73—77)
- Band XXIX (1974/75): IV, Brachycera Orthorhapha (S. 129—131)
V, Brachycera Cyclorhapha (S. 129—132)

Im vorliegenden Band des Journals werden behandelt: VI, Diptera Brachycera Cyclorhapha Calyptratae; VII, Pupipara; VIII, Nematocera.

In den vorausgegangenen Teilen meiner Zusammenstellung der in SWA beobachteten Dipteren verwies ich mehrfach auf die Composite *Nidorella resedifolia* DC, welche die ergiebige Quelle für die blütenbesuchenden Dipteren war, und bezeichnete sie als „amerikanisch“ (Jl. XXVII, S. 76, 1972/73). Professor Dr. H. WALTER, Botan. Institut Stuttgart-Hohenheim, hatte die Freundlichkeit, mich darauf aufmerksam zu machen, daß *Nidorella* mit zahlreichen Arten in Südafrika verbreitet und nicht amerikanisch ist. Meine Angabe ist also ein Irrtum.

VI. DIPTERA BRACHYCERA CYCLORHAPHA CALYPTRATAE

Bei der Determination der Ausbeute an Sarcophagiden, Calliphoriden, Musciden und Tachiniden durfte ich mich der Mithilfe der folgenden Spezialisten erfreuen, der Herren

- P. S. CRANSTON, Brit. Mus. London
- Prof. Dr. W. HENNIG, Stuttgart
- Dr. B. HERTING, Stuttgart
- A. C. PONT, Brit. Mus. London
- Prof. Dr. L. MESNIL, Delémont
- Dr. J. P. REED, Johannesburg
- Prof. Dr. F. ZUMPT, Johannesburg.

Ich danke ihnen verbindlichst dafür. Von besonderem Wert für die Bestimmung waren die Arbeiten DR. F. ZUMPTS über diese Dipterenfamilien bzw. Subfamilien in Afrika.

Sarcophagidae

Sarcophaginae

Sarcophaga hirtipes WIED.

1 ♂ Ongeama 23. — 25.I.1970

2 ♂♂ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Paläarktisch und orientalisches, in ganz Afrika verbreitet.

Sarcophaga haemorrhoidalis (FALL.)

3 ♂♂ Johannesburg 10. — 11.I.1970

Ist synanthrop und mit den Menschen über die Erde verbreitet.

Sarcophaga namibia REED

Walvis Bay 31.I.1970

Beschreibung s. J. P. REED 1974 in Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie A, Nr. 265

Sarcophaga ♀♀ indet.

Von Johannesburg, Walvis Bay, Pretoria, Daan Viljoen.

Diese gehören wohl nur zum Teil zu den Arten derselben Fundorte.

Wohlfartia pachytili (TOWNS.) (ZUMPT det.)

4 ♂♂ 5 ♀♀, Gobabeb 2. — 9.II.1970

Swakopmund 10. — 16.II.1970

Die Gattung ist holarktisch, nur *W. pachytili* bewohnt ausschließlich Südafrika. Ich war verwundert, sie überall in der Wüste anzutreffen, auch wo es keine Menschen gab und der Wüstensand auf weite Flächen steril zu sein schien. Nach ZUMPT in Südafrika weit verbreitet.

Helicobia munroi CURR.

1 ♂ Ongeama 23. — 28.I.1970

Sarcophagidae

Miltogrammatinae

Hoplotainia sp.n. (ZUMPT det.)

1 ♂ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Von dieser Gattung ist bis jetzt nur eine Art bekannt (*H. pilosa* ZUMPT) aus Transvaal. Der Typus befindet sich in New York im Museum.

Senotainia wilkini ZUMPT (ZUMPT det.)

3 ♂♂ Daan Viljoen 19. — 21.I.1970

Von ZUMPT verglichen mit Material aus Betschuanaland und Pretoria.

Senotainia albifrons ROND.

1 ♂ Ongeama 23. — 25.I.1970

In der Paläarktis und in vielen Gebieten Afrikas weit verbreitet.

Senotainia pretoria CURR.

1 ♂ Ongeama 23. — 25.I.1970

Von Transvaal und Betschuanaland bekannt. ZUMPT hat die Art mit Material in New York und aus dem S.A.I. for Med. Res. Johannesburg verglichen.

Craticulina fimbriata BEZZI

1 ♂ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Eine weit verbreitete, aber schwer von *C. tabaniformis* zu unterscheidende Art.

Calliphoridae

Calliphorinae

Chrysomya marginalis WIED.

3 ♀♀ Ongeama 22. — 25.I.1970

Krumhuk 26. — 28.I.1970

Ihre Larven beseitigen überall die Kadaver gefallener Tiere, und sie wie andere der meist metallisch gefärbten Arten der Gattung finden sich deshalb auch besonders in der Nähe von Farmen, wo geschlachtet wird, oder an der Küste, wo Tierkadaver angeschwemmt werden.

Chrysomya albiceps WIED. (ZUMPT det.)

1 ♂ Swakopmund 10. — 18.I.1970

2 ♀♀ Ongeama 22. — 25.I.1970

Eine in der äthiopischen Region gewöhnliche Art, die nach ZUMPT auch im Mittelmeergebiet, auf Madagaskar und in Indien verbreitet ist.

Lucilia sericata MEIG. (ZUMPT det.)

5 ♂♂ 2 ♀♀ Swakopmund 10. — 18.I.1970

1 ♀ Gobabeb 2. — 9.II.1970

1 ♂ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Holarktisch, durch den Menschen über fast die ganze Erde verschleppt. Die Männchen sind nach den Genitalen leicht von denen der *Lucilia cuprina* zu unterscheiden, die Weibchen nur nach sorgfältigem Vergleich nach der Arbeit von WATERHOUSE und PARAMONOV.

Lucilia cuprina WIED. (ZUMPT det.)

1 ♂ 1 ♀ Krumhuk 26. — 28.I.1970

L. cuprina ist äthiopisch, aber durch den Menschen auch in andere Gebiete verbreitet.

Rhiniinae

Rhinia apicalis (WIED.)

- 1 ♂ Gobabeb 2. — 9.II.1970
1 ♀ Swakopmund 10. — 18.I.1970
1 ♂ Ongeama 22. — 25.I.1970

Die Larven leben in den Nestern von Hymenopteren (*Dorylus*), die Imagines sind häufig als Blumenbesucher zu beobachten. Die Art kommt häufig in Südafrika vor, auch auf Madagaskar.

Rhyncomyia forcipata VILLEN. (ZUMPT det.)

- 1 ♀ Ongeama 22. — 25.I.1970

Kommt in ganz Südafrika, auf Sansibar und im Kongogebiet vor. Die Larven leben räuberisch in Nestern von Termiten; zahlreiche Arten in Südafrika.

Rhyncomyia interclusa VILLEN.

- 1 ♀ Gobabeb 2. — 9.II.1970

Diese Art ist bis jetzt hauptsächlich aus der Kapprovinz und aus dem Namaqualand bekannt geworden.

Muscidae

Muscina stabulans FALL.

- 2 ♂♂ 2 ♀♀ Johannesburg 10. — 12.I.1970
2 ♂♂ Swakopmund 10. — 14.II.1970, die Männchen führten im Sonnenschein ihre Tanzflüge an Buschwerk im Garten auf. Die Art ist Kosmopolit.

Musca domestica L.

- 3 ♂♂ Ongeama 23. — 28.I.1970
Pretoria 13.I.1970
Johannesburg 10. — 12.I.1970
Kosmopolit

Musca lusoria WIED. (PONT det.)

- 1 ♀ Ongeama 23. — 28.I.1970
1 ♂ 1 ♀ Daan Viljoen 19. — 21.I.1970
1 ♀ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Musca conducens WALK. (PONT det.)

- 1 ♂ 3 ♀♀ Ongeama 23. — 28.I.1970
1 ♀ Okahandja 17.I.1970

3 ♀♀ Swakopmund 10. — 16.II.1970, 29. — 30.I.1970

1 ♂ 1 ♀ Walvis Bay 1.II.1970

1 ♀ Gobabeb 2. — 9.I.1970

Musca sorbens WIED. (PONT det.)

2 ♂♂ Gobabeb 2. — 9.II.1970

Die verschiedenen *Musca*-Arten, die hier erwähnt werden, sind dem Menschen und seiner Tierhaltung mehr oder weniger gefolgt, finden sich aber auch an Stellen in der Namib, wie Gobabeb. *Lispe*-Arten erfordern Wasser für ihre Entwicklung. So fand sich denn auch *L. ? irvingi* am Ufer des Wasserreservoirs für Windhoek, das bis auf eine klägliche Pfütze zur Zeit meines Aufenthalts ausgetrocknet war.

Helina conformis STEIN (PONT det.)

1 ♀ Ongeama 23. — 28.I.1970

Helina ? lucida SPEISER (PONT det.)

1 ♀ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Limnophora notabilis STEIN (PONT det.)

1 ♀ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Limnophora simulans STEIN

1 ♀ Ongeama 23. — 28.I.1970

Fannia leucostoma MEIG. (PONT det.)

1 ♀ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Ophyra capensis WIED. (PONT det.)

1 ♂ Ongeama 23. — 28.I.1970

Lispe leucospila WIED. (PONT det.)

1 ♂ Ongeama 23. — 28.I.1970

1 ♂ Daan Viljoen 19. — 21.I.1970

Lispe ? irvingi CURR. (PONT det.)

1 ♀ Windhoek 17.I.1970

Coenosia spec. indet. (PONT det.)

1 ♀ Swakopmund 29. — 30.I.1970

(*Coenosia* spec. indet., PONT det.)

1 ♂ Krokodil-River 14.I.1970

Atherigona tetrastigma PATERSON

2 ♀♀ Krumhuk 26. — 28.I.1970

2 ♀♀ Daan Viljoen 19. — 21.I.1970

1 ♀ Johannesburg 10. — 12.I.1970

Fucellia? tergina ZETT. (HENNIG det.)

3 ♀♀ Swakopmund 31.I.1970. Gehört zur Strandfauna.

Es scheint mir bemerkenswert, daß nur *Muscidae* und keine *Anthomyiidae* festgestellt wurden, welche Familie in der Holarktis so artenreich vertreten, in Afrika, besonders Südafrika jedoch verhältnismäßig spärlich entwickelt ist.

Tachininae

Es war in den weiten insekten- und pflanzenarmen Gebieten in der Namib nicht viel an Tachinen zu erwarten. Die meisten Arten der Ausbeute entstammen daher nicht Südwestafrika, sondern wurden in den paar Tagen auf der Anreise über Johannesburg und Pretoria an vegetationsreichen Stellen, wie dem Flußlauf des Krokodilflusses gesammelt. In Südwestafrika waren es nur die Naturschutzgebiete mit Wasser und Farmen, wo durch künstliche Wasserzufuhr bzw. Brunnen auch für das Gedeihen von Pflanzen in Gärten gesorgt wird. Von den 11 hier aufgeführten Arten stammen nur drei aus SWA. Es handelt sich bei allen um Arten von Gattungen, die größtenteils Parasiten von Lepidopteren sind.

(*Winthemia quadrata* WIED.) (MESNIL det.)
1 ♀ Pretoria 13.I.1970

Eucarcelia judicabilis MESN. (MESNIL det.)
2 ♀♀ Daan Viljoen 19. — 21.I.1970

Carcelia persimilis MESN. (MESNIL det.)
4 ♀♀ Pretoria 13.I.1970
Krokodil-River 14.I.1970
Ongeama 23. — 28.I.1970

(*Carcelia peraequalis* MESN.) (MESNIL det.)
1 ♀ Pretoria 13.I.1970

(*Blepharella setigera* CORTI) (MESNIL det.)
1 ♀ Pretoria 13.I.1970

(*Blepharella? oldi* MESN.) (MESNIL det.)
1 ♀ Pretoria 13.I.1970

(*Verbekeia lindneri* MESN. 1963) (MESNIL det.)
1 ♀ Krokodil-River 14.I.1970

(*Drino iterata* MESN.) (MESNIL det.)
1 ♀ Krokodil-River 14.I.1970

(*Siphona sola* MESN.) (MESNIL det.)
1 ♀ Krokodil-River 14.I.1970

(*Linnaemyia affinis* CORTI) (MESNIL det.)
1 ♀ Pretoria 13.I.1970

Linnaemyia masiceroides VILLEN. (MESNIL det.)
1 ♀ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Stomina? angustifrons KUGLER (MESNIL det.)
1 ♀ Krumhuk 26. — 28.I.1970

Exorista xanthaspis WIED. (MESNIL det.)
1 ♀ Daan Viljoen 19. — 21.I.1970

(*Gonia bimaculata* WIED.) (MESNIL det.)

1 ♀ Johannesburg 10. — 12.I.1970)

Peletieria varia FABR. (MESNIL det.)

1 ♀ Ongeama 23. — 28.I.1970

Periscepsia carbonaria PANZ. (MESNIL det.)

1 ♀ Swakopmund 29. — 30.I.1970

VII. PUIPIPARA

Hippobosca rufipes V. OLFERS

2 ♀♀ Krumhuk 26. — 27.I.1970

Ongeama 23. — 25.I.1970

Hippobosca longipennis FABR.

1 ♀ Ongeama 23. — 26.I.1970

Beide Arten dürften dank der Viehhaltung in der Umgebung von Farmen in Südwestafrika überall vorkommen.

VIII. NEMATOCERA

Chironomidae

Chironomus s.s. *transvaalensis* KIEFFER (P. S. CRANSTON, Br. Mus., det.)

1 ♀ Ongeama 23. — 25.I.1970

Dies war die einzige *Nematocera*, die während meines Aufenthalts beobachtet werden konnte, leider nur ein Weibchen. Die Farmen, so auch Ongeama, sind die Stellen, an welchen durch Brunnen für Wasser für das Vieh gesorgt werden muß. Diese Wasserstellen bieten Chironomiden die Möglichkeit zur Entwicklung. Mein Aufenthalt in SWA war gerade bei Ende der Trockenzeit und Beginn der Regenzeit. Während dieser mag vielleicht auch die Fauna an Nematoceren reicher sein. Mit diesem Teil VI. — VIII. findet die Veröffentlichung über die dipterologische Ausbeute meiner Reise nach Südwestafrika vom 8.I. — 22.II.1970 im Journal der SWA Wissenschaftlichen Gesellschaft, Windhoek, ihren Abschluß.

Diese Sammlung mag einen Überblick über die Dipterenfauna SWA bieten, der allerdings unvollkommen sein muß, da er sich nur auf die kurze Zeit vor der Regenzeit bezieht. Bemerkenswert ist aber die verhältnismäßig große Zahl neuer Arten. Sie wurden z. T. im Journal, z. T. an anderer Stelle veröffentlicht, wie aus der nachfolgenden Zusammenstellung zu sehen ist. Besonders fallen die relativ vielen, sechs, neuen Asiliden auf, zu welchen noch drei weitere Arten kommen, die ich wegen des zu geringen Materials nicht beschreiben konnte. Sie hatten auch Mr. OLDROYD vorgelegen. Es sind zwei *Promachus* der *fasciatus*-Gruppe, dazu ein *Philodicus spec.* Beschrieben wurden:

Asilidae:

Laphystia kochi LIND. Journ. SWA Wissenschaftl. Gesellschaft, Windhoek, 1972/73, Jhg. XXVII, S. 74

Laphystia orichalcea LIND. Journ. SWA Wissenschaftl. Gesellschaft, Windhoek, 1972/73, Jhg. XXVII, S. 75

Stichopogon engeli LIND. Journ. SWA Wissenschaftl. Gesellschaft, Windhoek, 1972/73, Jhg. XXVII, S. 76

Heteropogon flavidus LIND. Journ. SWA Wissenschaftl. Gesellschaft, Windhoek, 1972/73, Jhg. XXVII, S. 77

Heteropogon oldroydi LIND. Journ. SWA Wissenschaftl. Gesellschaft, Windhoek, 1972/73, Jhg. XXVIII, S. 78

Nusa gaerdesi LIND. Journ. SWA Wissenschaftl. Gesellschaft, Windhoek, 1972/73, Jhg. XXVII, S. 79

Sarcophagidae:

Sarcophaga namibia REED, 1974, Stuttg. Beitr. z. Naturkde. Ser. A, Nr. 265
Hoplotainia sp. ZUMPT, Notiz: Der Typus befindet sich in New York im Museum

Chloropidae:

Elachiptera lyrica SABR. 1974, Faune terrestre de l'île de Sainte Helène
Eutropha lindneri SABR. 1972, Stuttg. Beitr. z. Naturkde. Nr. 251, S. 2

Trioxscelidae:

zwei Arten; sie werden in einer größeren Arbeit Mr. COGANS (Brit. Mus.) erscheinen.